

АМНИСТИЯ АКТИ ЧИҚИШИ МУНОСАБАТИ БИЛАН МАЪМУРИЙ ЖАВОБГАРЛИҚДАН ОЗОД ҚИЛИШГА ОИД АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР

Охунов Зафар Мамуржон ўғли

ИИВ Академияси ходими

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17421584>

Аннотация

Мақолада амнистия акти чиқиши муносабати билан шахсни маъмурий жавобгарликдан озод қилиш институтининг ҳуқуқий табиати ва амалий аҳамияти таҳлил қилинган. Муаллиф амнистиянинг маъмурий ҳуқуқ тизимидаги ўрнини, уни жинойий ҳуқуқдаги амнистия институтидан фарқини ҳамда амалдаги қонунчиликдаги ҳуқуқий бўшлиқларни аниқлайди. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексида амнистия билан боғлиқ нормаларни такомиллаштириш зарурати илмий асосланади.

Калит сўзлар: амнистия, маъмурий жавобгарлик, жавобгарликдан озод қилиш, инсонпарварлик, ҳуқуқий оқибатлар, Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси, амнистия акти, ҳуқуқий институт.

Амнистия институти инсонпарварлик ва адолат тамойилларига асосланган бўлиб, давлат томонидан муайян тоифадаги шахсларга нисбатан жазони юмшатиш ёки уларни бутунлай жавобгарликдан озод қилишни назарда тутаяди. Унинг моҳияти давлатнинг қонун устуворлиги ва ижтимоий адолатни таъминлаш сиёсати билан узвий боғлиқдир. Ҳар бир ҳуқуқ тизимида амнистия давлатнинг жамият билан мулоқоти, кечирим ва қайта ижтимоийлашув сиёсати сифатида қаралади.

Амалдаги қонунчиликда амнистия акти чиқиши, агар у маъмурий жазо чорасини қўлланишни бекор қилса маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишларни юритишни бошлаш мумкин эмаслиги, бошланган иш эса тугатилиши лозимлиги ҳақида қоида мавжуд.

Айрим олимлар амнистия институтини ҳуқуқий табиатига кўра конституциявий ҳуқуқ^{1,2,3} ёки жиноят ҳуқуқи⁴ соҳасига тегишли деган хулосага келган, баъзилари эса комплекс характерга эга бўлган қонунчиликнинг турли соҳалари билан тартибга солинадиган, соҳалараро институт^{5,6} сифатида таърифлаган. Бундан ташқари, айрим адабиётларда амнистия жинойий жавобгарликдан озод қилиш сифатида талқин этилган^{7,8,9} бўлса, бошқа луғавий маъноларда “амнистия” “муайян тоифадаги шахсларни олий ҳокимият томонидан жазодан қисман ёки тўлиқ озод қилиш”, деган маънони

¹ Дурманов Н.Д. Советский уголовный закон. М.; 1967 С.36.

² Калина С.Г. Теоретические вопросы освобождения от уголовной ответственности М., 1974 С.87.

³ Скибицкий В.В. Освобождение от уголовной ответственности и отбывания наказания. Киев, 1987 С. 67, 176.

⁴ Тищенко К.М. Эффективность института помилования в уголовном праве: Автореф... дисс. Канд. юрид. Наук. М., 1985. С. 12

⁵ Квашиш В.Е. Гуманизм советского уголовного права. М., 1969. С. 64-65

⁶ Комарицкий С.И. Амнистия в советском праве и ее эффективность: Автореф. ... дисс. Канд. Юрид. Наук. М., 1985. С. 12

⁷ Юридик энциклопедия. У.Таджихановнинг умумий таҳрири остида. Т. 2001. 15-б.

⁸ Конституциявий ҳуқуқ. Энциклопедик луғат. Электрон манба:

<https://lex.uz/dictionary?word=%D0%90%D0%9C%D0%9D%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%AF>

⁹ <https://uz.wikipedia.org/wiki/Amnistiya>

англатади.¹⁰ Бироқ, амнистия маъмурий жавобгарликдан озод қилиш масаласига ҳам тааллуқлидир.

Бу борада Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг “Судлар томонидан амнистия актларини қўллашнинг айрим масалалари тўғрисида”ги 2006 йил 22 декабрдаги 16-сон Қарорида амнистия акти маъмурий ҳуқуқбузарлик ёки жиноят содир этган муайян тоифа шахсларга нисбатан давлат томонидан кўрсатиладиган инсонпарварлик ифодаси бўлиб, бундан кўзланган мақсад мазкур шахсларга нисбатан маъмурий ёки жиноят-ҳуқуқий таъсир чоралари қўлламаган ҳолда уларнинг ахлоқан тузалиши учун имконият бериш ёхуд бундай чоралар қўлланилган шахслар ҳолатини энгиллаштириш эканлиги таъкидланган¹¹.

МЖТҚда амнистия билан боғлиқ 2 та қондани учратиш мумкин. Булар:

1. 271-моддада амнистия акти чиқиши, агар у маъмурий жазо чорасини қўлланишни бекор қилса, маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишларни юритишни бошлаш мумкин эмас, бошланган иш эса тугатилиши лозимлиги;

2. 329-моддада амнистия акти эълон қилиниб, у маъмурий жазо чорасини қўлланишни йўқ қилса, маъмурий жазо қўлланиш тўғрисида қарор чиқарган орган (мансабдор шахс) унинг ижросини тугатиши белгиланган¹².

Юқоридаги ҳар икки ҳолатда ҳам “жазо қўллашни” бекор қилиш назарда тутилган, “жавобгарликдан озод қилиш” эмас. Олимлар бундай ҳолатни юридик-техик хатолик сифатида баҳолашни лозим топишган.¹³ Негаки, амнистия актига маъмурий жавобгарликдан озод қилишнинг бир тури сифатида қаралади. Унинг асосий мақсади – жазони юмшатиш ёки тўлиқ озод қилиш орқали инсонпарварликни намоён қилишдир.¹⁴ Шундай экан, МЖТҚдаги мазкур нормаларни такомиллаштириб, амнистия акти орқали маъмурий жавобгарликдан озод қилиш ҳолатларини аниқ белгилаш мақсадга мувофиқ бўлади.

Молдова Республикасининг Ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги кодекси¹⁵ ҳамда Қозоғистон Республикасининг Маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги кодексида¹⁶ амнистия акти асосида маъмурий жавобгарликдан озод қилиш бўйича алоҳида норма киритилган. Амнистия акти асосида жавобгарликдан озод қилиш асосан жиноий-ҳуқуқий нуқтаи назардан ўрганилган.

Шундай экан, амнистия маъмурий жавобгарликдан озод қилишнинг алоҳида тури сифатида эътироф этилиши ва унга оид қондалар қонунчиликда аниқ

¹⁰ Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 2003. С. 23.

¹¹ Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг “Судлар томонидан амнистия актларини қўллашнинг айрим масалалари тўғрисида”ги 2006 йил 22 декабрдаги 16-сон Қарори. Электрон манба: <https://lex.uz/docs/1591984>

¹² Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси. Электрон манба: <https://lex.uz/docs/97664>

¹³ Пинчук А. П., Решетников Г. Е. К вопросу об административной амнистии // Отечественная юриспруденция. – 2019. – №. 7 (39). – С. 70-72.

¹⁴ Молчанов П. В. Амнистия и примирение с потерпевшим как основания освобождения от административной ответственности в области дорожного движения. Научный вестник Омской академии МВД России № 4 (43), 2011. С. 35.

¹⁵ Молдова Республикасининг Ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги кодекси. Электрон манба: https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=25958

¹⁶ Қозоғистон Республикасининг Маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги кодекси. Электрон манба: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577399&pos=1654;-44#pos=1654;-44

мустақамланиши зарур. Бу эса фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларига таъсир кўрсатувчи ижобий омиллардан бири бўлиб хизмат қилади.

